

Elétrico Uakti: instalação áudio espacial

Elétrico Uakti: áudio spatial installation

Ailton Wenceslau Silva Junior¹

Sidney Tamai²

Resumo

O dispositivo técnico executado, nomeado de Elétrico Uakti, é produto da pesquisa e projeto de uma instalação artística que opera reproduzindo notas musicais a partir do movimento dos interatores. O processamento realiza-se em tempo real por um computador que atua tratando dados obtidos com sensores de distância distribuídos no espaço da obra, tocando diferentes timbres de acordo com as leituras referentes ao posicionamento do participante. O propósito da instalação interativa foi incitar, através de estímulos sonoros, a consciência corporal e as relações de continuidades experiências-reflexivas entre espaço, tempo, sujeito e objeto.

Palavras-chave: instalação, áudio-espacial, performance, interatividade.

Abstract

The technical device executed, named Elétrico Uakti, is the product of research and design of an artistic installation that operates by reproducing musical notes from the movement of interactors. The processing is carried out in real time by a computer that works by treating data obtained with distance sensors distributed in the space of the work, playing different timbres according to the readings referring to the positioning of the participant. The purpose of the interactive installation was to stimulate, through sound stimuli, body awareness and the relationships of experiential-reflective continuities between space, time, subject and object.

Keywords: installation, audio-spatial, performance, interactivity.

¹ Autor: Ailton Wenceslau S. Júnior - Músico e Arquiteto formado pela Faac Unesp Bauru - participante do grupo de pesquisa “Artes em Tecnologias Emergentes” Faac Unesp - wenc.ailton@gmail.com

² Coautor: Sidney Tamai - professor/pesquisador doutor do curso de Artes da FAAC UNESP - coordenador do grupo “Artes em Tecnologias Emergentes” Faac Unesp. sidney.tamai@unesp.br

As experiências são primordiais para nossa sabedoria e compreensão sobre mundo, através destas, de acordo com nossa interpretação, criamos valores e damos sentidos às novas informações adquiridas. Toda obra de arte é uma fonte de informações estéticas, e por meio dos sentidos (tato, visão, olfato, paladar, audição) recebemos, experienciamos e decodificamos essas informações de acordo com nosso conhecimento (Mulling 2010 - Giannetti, 2006).

Sob essa ótica pode-se pensar sobre esse processo de assimilação, informações e estímulos em excesso podem provocar a exaustão de nosso sistema cognitivo, da mesma maneira que poucos estímulos não despertariam o interesse do observador. As possibilidades de experiências de um trabalho artístico devem transmitir uma certa quantidade de informações, informações que sejam inovadoras, que causem um certo estranhamento, sem exageros e pouco repetitivas, desse modo se cria a sensação no público de ter compreendido algo novo (Giannetti, 2006).

Os espectadores contemporâneos estão habituados ao mundo digital/virtual operado em redes onde a interatividade pluri-sensorial está no cotidiano da vida, do habitar, do trabalhar, do lazer e da cultura de um modo geral, que estão predispostos a uma relação mais intensa com as obras. A necessidade de novas experiências coloca em xeque o caráter inerte-passivo do espectador, esse ao interagir com algum tipo de trabalho artístico espera fazer parte também da criação - mesmo que os parâmetros para isso sejam previamente estabelecidos pelos artistas.

O objetivo final do projeto foi a execução de uma instalação, combinando arte e tecnologia, que ouvissem seus corpos, por lógica sonora, em trajetórias no espaço e estimulasse a compreensão corpo/espço dos participantes e que descaracterizasse a posição de observador corporalmente passivo diante de uma obra de arte. Para isso, utilizou-se

mecanismos físicos e digitais que estimulam a movimentação promovendo a comunicação retro-alimentada entre interator e obra. Tais procedimentos se utilizam de sensores de distância, distribuídos na área da obra, que se comunicam em tempo real com um computador, o qual responde diferentes sons de acordo com a altura e posicionamento do interator no espaço.

A instalação desenvolvida fomenta o entendimento do corpo e sua espacialidade através de sons. Para que esse tipo de dinâmica funcionasse a área de interatividade deve ser decodificada e lida de tal maneira que as informações espaciais do interator - de acordo com os eixos X, Y e Z - possam ser identificadas e usadas como comandos para a ativação sonora (ver imagem pág.6). A tradução do espaço tridimensional acontece por coordenadas e pontos, como em um gráfico, assim, as informações de localização partiram de um grid de sensores colocados no plano xy, que geram informações em dois eixos, e a informação complementar, eixo z, acontece da medição da altura através dos sensores de distância.

Após alguns testes o sensor a laser VL53L0x, ou VL53XX-V2 se mostrou o mais adequado para o projeto. Esse componente eletrônico usa um sinal infravermelho para fazer medições, seu alcance é de pouco mais que dois metros com uma boa acurácia. As características técnicas que levaram a escolha desse sensor infravermelho foram: seu tamanho, aproximadamente 2,5 x 1,2cm; sua biblioteca na plataforma Arduino já possui uma programação que utiliza mais de um sensor ao mesmo tempo; o VL53L0x é capaz de calcular a distância mesmo que o objeto não tenha uma superfície plana e não esteja completamente perpendicular ao sensor (Mundo Projetado, acesso 07/02/2022 <https://mundoprojetado.com.br/sensor-de-distancia-a-laser-vl53l0x/>). Tais sensores são facilmente encontrados na internet, suas informações de funcionamento básico e programação também são de simples entendimento já que muitos projetos open-source já foram realizados com esse componente eletrônico.

A lógica de funcionamento para leituras com mais de um sensor funciona da seguinte forma, o Arduino consegue fazer apenas uma leitura por vez, assim, cada sensor é ligado faz a medição e é desligado, na sequência os próximos sensores realizam o mesmo procedimento sucessivamente. Apesar desse tipo de processamento ser realizado em microssegundos com uma grande quantidade de sensores, as respostas podem apresentar pequenos atrasos devido ao método sequencial de processamento.

Para articular os parâmetros de medição dos sensores e fazer com que tais informações ativem comandos sonoros utilizou-se a plataforma de prototipagem Arduino. Essa plataforma também é open-source e seu funcionamento é adaptável de acordo com a necessidade do usuário, segundo o site: “O microcontrolador na placa é programado com a linguagem de programação Arduino, baseada na linguagem Wiring, e o ambiente de desenvolvimento Arduino, baseado no ambiente Processing.” (Arduino, acesso 02/12/19, <https://playground.arduino.cc/Portugues/HomePage/>). O modelo Arduino escolhido foi o Leonardo que após a inclusão de uma biblioteca é capaz de controlar as teclas do computador.

A parte sonora da instalação foi executada através do software de áudio Ableton Live. O DAW (digital audio working station) é um dos softwares mais utilizados atualmente para edição, composição e até pode ser usado como instrumento para performances ao vivo. A sonoridade geral do dispositivo é entendida a partir do acaso de John Cage, da liberdade de Frank Zappa e da continuidade minimal de Steve Reich. Os sons criados para a instalação tiveram como inspiração a música Krishna da banda Uakti (YouTube, acesso 03/01/21, <https://www.youtube.com/watch?v=5yZijDmnLuY>), música que é tocada com o instrumento Torre criado por Marco Antônio Guimarães. O processo de concepção sonora foi simples: um som base foi escolhido e alterado com a adição de vários efeitos - como eco, reverb e distorção - até que encontrou-se o timbre imersivo desejado para a instalação.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Microcontrolador Arduino Leonardo (acervo pessoal, 2022); Sensor de Distância a Laser VL53LXX-V2 (acervo pessoal, 2022); Interface Ableton Live detalhe Instrumento escolhido e adição dos efeitos (acervo pessoal, 2022).

A ativação das teclas acontece a partir dos dados que são constantemente gerados pelos sensores, a cada intervalo de altura entre o chão e um sensor é atrelada uma tecla que

corresponde a uma determinada nota no Ableton Live. As notas são arranjadas cromaticamente - ou seja, de meio em meio tom - de forma que ao fazer uma leitura identificando algum movimento do usuário mais próximo ao chão a instalação executa sons mais graves, e movimentos mais altos são executados sons mais agudos.

Assim, a lógica de funcionamento da instalação aconteceu a partir de parâmetros para os cálculos das distâncias feitas através dos sensores distribuídos nos eixos X e Y. Quando o interator cruza os espaços da obra mapeados pelos sensores, uma tecla do computador - correspondente ao intervalo de altura - é acionada. Por fim, a programação do Arduino controla o software de edição de áudio Ableton Live, a ferramenta sonora reproduz notas musicais quando as teclas são ativadas de acordo com os dados de medição dos sensores.

LEGENDA:

intervalo de altura_tecla do computador_nota no software

Esquema funcionamento um sensor por intervalos de altura (acervo pessoal, 2022)

Para a produção da estrutura que abriga os sensores foram usadas peças de perfilados perfurados, que são peças metálicas de aço galvanizado, podem ser utilizadas de várias formas como a distribuição de fios para infraestruturas elétricas e até suporte de luminárias, tais peças são encontradas em lojas especializadas em materiais elétricos. A fabricação dos perfilados é padronizada e a combinação de vários tipos de junções viabiliza os projetos de maneira bastante inteligente (Calhas Kennedy, acesso 15/02/22, <https://www.calhaskennedy.com.br/o-que-sao-perfilados/>). A escolha desse tipo de peça levou em consideração a possibilidade de elaboração de um sistema bastante organizado e de montagem simples para uma estrutura itinerante que pode ser facilmente ampliado e reproduzido.

Peças padronizadas de perfilados perfurados, 2022 (Disponível em: <https://www.calhaskennedy.com.br/produtos/perfilados/>)

Montagem estrutura instalação (acervo pessoal, 2022)

De acordo com os conceitos aqui brevemente abordados, o contato com uma instalação artística deve ser imersiva e que possibilite aos usuários compreender o ambiente, o tempo e sua realidade de formas não convencionais, ou seja proporcionar uma experiência estética. Para isso a comunicação idealizada pelo artista entre obra e participante deve ser facilmente captada e propagada. O objeto sonoro espacial executado, teve como finalidade uma interação simples e objetiva traduzindo em sons os movimentos dos interatores de acordo com sua posição no espaço da obra.

A solução para tornar possível esse projeto foi a combinação entre a placa de prototipagem Arduino e sensores VL53LXX-V2 - que de acordo com os testes realizados se mostraram adequados para a coleta das informações espaciais de quem se desloca no espaço da instalação. As informações fornecidas pelos sensores são facilmente manipuladas por programação e atreladas ao software Ableton Live que reproduz sons.

O objetivo de troca entre interator e a obra foi alcançado, a movimentação geradora de sons dos participantes ocorreu naturalmente de modo com que esses derivaram pela área

mapeada pelos sensores. Aos poucos assimilavam as nuances sonoras com a mobilidade e gesticulação, percebendo-se ao como criadores e ao mesmo tempo parte da obra. Interessante foi perceber que em função do loop final que fazia o áudio permanecer mais tempo sem a presença do interator estabeleceu-se uma presença na ausência na área do cubo, uma memória sonora do corpo ausente.

Diferentes pessoas interagindo com a obra (acervo pessoal, 2022)

(<https://www.facebook.com/sidney.tamai/videos/494330949201069> - link de vídeo performance.)

Ao observar as interações foi possível notar alguns pontos para aperfeiçoar a instalação e dar continuidade no projeto. Esse desenvolvimento futuro foi dividido em duas etapas: adição de mais sensores e aumento entre as distâncias das notas tocadas, e gravação de performances e músicas com o objeto. A primeira etapa avançará no sentido técnico da obra aumentando o número de sensores resultando assim em uma leitura espacial dos movimentos mais precisa e conseqüentemente ampliando a abrangência dos timbres alcançados. Já na segunda etapa propõe-se que o objeto sonoro seja usado em

performances combinando músicos e dançarinos, os timbres produzidos podem ser personalizados e testados de acordo com a linguagem do performer. Tal ideia tem a intenção de uma produção sonora-musical contrária, produzindo música a partir do movimento, invertendo a relação comum que sempre tivemos reagindo a estímulos sonoros.

Referências

GIANNETTI, C. **Estética Digital: Sintopia da arte, a ciência e a tecnologia**. C/Arte, Belo Horizonte, 2006

JUDD, Donald. **Objetivos específicos** (1965) in: Escritos de Artistas; FERREIRA, Gloria e COTRIN, Cecília (org). Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 2006

MÜLLING, Tobias Tessmann. **Design Experiencial, da teoria a práxis: recomendações para o projeto de hipermídias experienciais**. Florianópolis: 2010. Projeto de Dissertação (Mestrado em Design e Expressão Gráfica) – Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica, UFSC, 2010

TAMAI, Sidney. **"Potência signica na passagem dissimétrica entre artes"** . Brasília UNB - #Art. 2018 - Congresso de Arte e Tecnologia.

Links

<https://mundoprojetado.com.br/sensor-de-distancia-a-laser-v15310x/> acesso em 07/02/2022

<https://playground.arduino.cc/Portugues/HomePage/> acesso em 02/12/2019

<https://www.youtube.com/watch?v=5yZijDmnLuY> acesso em 03/01/2021

<https://www.calhaskennedy.com.br/o-que-sao-perfilados/> acesso em 15/02/22